

Zespół stresu pourazowego (PTSD) wśród uchodźców wojennych z Ukrainy: przegląd literatury i analiza czynników ryzyka

Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) Among Ukrainian War Refugees: A Literature Review and Analysis of Risk Factors

Weronika Urbaniak

Mgr bezpieczeństwa wewnętrznego,
licencjat z administracji,
funkcjonariusz Policji

ORCID 0009-0007-1526-4454

Cytowanie:

Urbaniak, W. (2025). Zespół stresu pourazowego (PTSD) wśród uchodźców wojennych z Ukrainy: przegląd literatury i analiza czynników ryzyka. *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich*, 16 (2025), art. 173, s. 51-61. DOI: 10.5281/zenodo.17386562

Przyjęto: 09.09.2025

Zaakceptowano: 10.10.2025

Opublikowano: 18.10.2025

Licencja:

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstrakt: Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku radykalnie zmieniła życie mieszkańców Ukrainy i sąsiednich krajów, przyczyniając się do masowej migracji oraz traumatycznych przeżyć związanych ze śmiercią, okrucieństwem i wysiedleniami. Wojna stanowi ważny czynnik ryzyka rozwoju zespołu stresu pourazowego (PTSD), szczególnie wśród uchodźców doświadczających przemocy i traumy. Objawy PTSD u ukraińskich uchodźców wynikają zarówno z przeżytych traum, jak i trudności adaptacyjnych w nowym środowisku. Artykuł analizuje wyniki badań naukowych dotyczących kondycji psychospołecznej uchodźców wojennych z Ukrainy pod kątem występowania PTSD, bazując na przeglądzie literatury fachowej i dotychczasowych badań.

Słowa kluczowe: PTSD, trauma wojenna, wojna na Ukrainie, uchodźcy

Wprowadzenie

24 lutego 2022 roku Federacja Rosyjska rozpoczęła inwazję wojskową na Ukrainę, którą w ramach propagandy rosyjskiej określana jest mianem „specjalnej operacji wojskowej”. Jednakże za rzeczywisty początek trwającej aktualnie wojny na terytorium Ukrainy uznawana jest aneksja Krymu, która miała miejsce w roku 2014. Pierwsze dni wojny pokazały, że staje się ona największym konfliktem militarnym w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej. Ofiarami są przede wszystkim Europie od czasu zakończenia II wojny światowej. Ofiarami są przede wszystkim żołnierze, ale również cywile, jak również generuje ona także ogromne rzesze uchodźców (Astramowicz-Leyk, Turchyn, Ivasechko, 2024).

Państwowa Agencja Prasowa (PAP) podała za Biurem Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ, że w lutym 2025 roku liczba uchodźców z Ukrainy w Europie wynosiła niemal 6,4 mln osób (PAP, 2025), a w Polsce zgodnie z danymi podanymi przez Urząd do Spraw Cudzoziemców z ochrony czasowej w tym czasie korzystało niemal 1 mln obywateli ukraińskich (UDSC, 2025). Każda wojna generuje traumatyczne wydarzenia pod postacią: śmierci, obrażeń, bycia świadkiem okrutnych zdarzeń, strat bliskich, czy też wysiedleń. Wojna jest także wskazywana jako przyczyna rozwoju objawów PTSD. Jednym z głównych problemów dotyczących uchodźców, którzy uciekają ze swojego państwa ogarniętego wojną, jest trauma. Badania wskazują na to, iż pomimo możliwości ucieczki z obszarów objętych działaniami zbrojnymi w bezpieczne miejsce, uchodźcy zmagają się z zaburzeniami zdrowia psychicznego m.in. pod postacią PTSD (Długosz, 2023a). Kryzys humanitarny oraz gospodarczy, który nasilił się jeszcze bardziej w lutym 2022 roku na Ukrainie w wyniku działań wojennych, skłania do tego, aby podejmować problematykę zdrowia psychicznego uchodźców, tym bardziej, że w społeczeństwach, które zostały dotknięte wojną wskaźniki PTSD są zauważalnie wyższe, aniżeli w innych społecznościach (Długosz, 2023).

W ramach selekcji źródeł zastosowano metodę przeglądu literatury, opierającą się na przeprowadzeniu systematycznej analizy oraz syntezy badań i publikacji naukowych związanych z PTSD wśród uchodźców wojennych z Ukrainy. Za jej pomocą można było w sposób obiektywny, interdyscyplinarny oraz krytyczny podsumować dostępną wiedzę w tym zakresie. Źródła wykorzystane w niniejszym artykule pozyskano z następujących wyszukiwarek naukowych publikacji: Google Scholar, PubMed oraz Web of Science. Ta metodologia przeglądu literatury stanowi fundament dla dalszej analizy specyfiki PTSD w kontekście uchodźców ukraińskich, umożliwiając

przejsięcie do szczegółowego omówienia zjawiska.

PTSD wśród ukraińskich uchodźców

Pierwsze godziny, dni oraz tygodnie wojny w ukraińskim społeczeństwie przebiegały pod znakiem doznawania bardzo negatywnych i silnych emocji przejawiających się pod postacią niepewności, strachu, szoku, traumatycznego stresu, którym towarzyszyła złość na rosyjskiego agresora, a zarazem beznadziejność sytuacji, w której znalazło się społeczeństwo ukraińskie. Równocześnie cała wspólnota europejskich narodów od samego początku, gdy zaczęły napływać pierwsze doniesienia z frontu odczuwała niekrytą empatię względem bezpardonowo atakowanych Ukraińców, czego skutkiem było uruchomienie masowej pomocy humanitarnej m.in. pod postacią specjalistycznej pomocy psychologicznej dla ofiar dotkniętych PTSD (Zabłocka-Żytka, Lavdas, 2023) (Ovcharenko, 2024).

Ze względu na fakt, że prowadzi się badania wśród uchodźców wojennych z Ukrainy, można przyjąć, że jednym z głównych problemów utrudniających ich społeczne funkcjonowanie oraz przystosowanie się do nowych realiów życia, jest trauma wojenna oraz jej skutki pod postacią objawów PTSD (Zabłocka-Żytka, Lavdas, 2023). Wyjechali oni ze swojego kraju, aby ratować swoje życie oraz najbliższych. Przeważnie musieli nagle opuścić swoje domy w dramatycznych okolicznościach, przez co stracili kontrolę nad swym życiem oraz pozostawili na miejscu dorobek swojego życia, a to jedynie dodatkowo spotęgowało traumatyczne doświadczenia (Ovcharenko, 2024).

PTSD ma swoje źródło w zdarzeniach powodujących zagrożenie życia lub zdrowia, które wywołują wśród ofiar bądź też ich uczestników, niezwykle silne reakcje intensywnego przerażenia, strachu, bezradności i bezsilności. Do wydarzeń, które prowadzą do powstania tego zaburzenia psychicznego zaliczyć należy katastrofy na-

turalne oraz te wytworzone przez samych ludzi. W przypadku drugiej kategorii należy stwierdzić, że owe zdarzenia spowodowane są przez przemoc kryminalną, polityczną oraz strukturalną zorganizowaną pod postacią działań militarnych (Zawadzki, Popiel, Cyniak-Cieciura, Jakubowska, Pragłowska, 2015). Należy zaznaczyć, że zgodnie z definicją zawartą w ramach DSM-5 cechą charakterystyczną wydarzeń traumatycznych mogących wpłynąć na powstanie PTSD jest zagrożenie życia oraz zdrowia i towarzyszące temu mocne reakcje emocjonalne pod postacią: strachu, bezradności oraz przerażenia. Bez wątpienia wojna niesie liczne zagrożenia utraty zdrowia i życia, jak również bezpośrednim doświadczeniem widoku śmierci oraz przemocy. Badania wskazują na to, że trauma spowodowana wojną jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ zakłóca i hamuje procesy rozwojowe wśród osób nią dotkniętych i powoduje patologie w życiu rodzinnym oraz społeczno-ekonomicznym (Długosz, 2022b).

PTSD jest zaburzeniem powszechnie występującym wśród uchodźców z państw, w których trwają konflikty militarne, jak również wysokie wskaźniki zaburzeń psychicznych odnotowuje się w krajach pokonfliktowych, gdzie ludzie są dotknięci przez PTSD. Na terenach ogarniętych działaniami zbrojnymi ludzie doświadczają bardzo mocnego wpływu stresu psychicznego (Długosz, 2022b). Należy odnotować, iż wyniki badań uchodźców wojennych z Ukrainy pozwalają stwierdzić, że doświadczają oni zaburzeń psychicznych m.in. pod postacią PTSD (Gasztold, Oblińska, 2022). Podczas rosyjskiej agresji na terytorium Ukrainy w roku 2014 odnotowano, że wśród uchodźców wewnętrznych, niemal 65% zostało dotkniętych traumatycznymi zdarzeniami (Gasztold, Oblińska, 2022). Tym samym, wojna oraz niesione przez nią konsekwencje uderzają zarówno w walczących żołnierzy, jak i w ludność cywilną, która odczuwa negatywne psycho-

społeczne skutki (Długosz, 2022b) (Gasztold, Oblińska, 2022).

Współczesne konflikty militarne mają znacząco większą siłę wywoływania traumy, a w konsekwencji także i zaburzeń związanych z PTSD wśród społeczeństwa, ze względu na medialny charakter z pola bitwy. Pokazywane są za pomocą mediów zniszczenia wojenne, śmierć, cierpienia cywili oraz bestialstwo. Z kolei wcześniej walki staczano na ograniczonym obszarze, a ofiarami byli przede wszystkim ich uczestnicy, to jednak współcześnie, na co wskazuje przykład Ukrainy, obejmują także miejsca, które są bardzo oddalone od linii przebiegającego frontu. Z tego względu praktycznie nikt nie może się czuć bezpieczny (Gasztold, Oblińska, 2022) w żadnym miejscu Ukrainy, ponieważ rosyjskie rakiety i drony spadają na jej całym terytorium, zabijając, raniąc oraz dokonując zniszczeń (Gasztold, Oblińska, 2022). Dlatego też, wyniki badań wskazują na to, że traumatyczne doświadczenia wojenne wybiega po za granice Ukrainy wraz z uchodźcami, którzy niejednokrotnie zmagają się ze skutkami PTSD (Gasztold, Oblińska, 2022).

Rosyjski atak na ukraińskie państwo przez pełnoskalową inwazję wojskową polegającą na atakach naziemnych i lotniczych, był bardzo dużym wstrząsem dla mieszkańców, ale również i tych Ukraińców przebywających wówczas i obecnie w innych krajach. Z tego powodu, występuje konieczność, aby zgromadzić dane o stanie psychicznym uchodźców ukraińskich, ponieważ takie podejście pozwoli pozyskać niezbędną wiedzę, która może przyczynić się do opracowywania konstruktywnych i skutecznych rozwiązań zaspokajających potrzeby ukraińskich uchodźców dotkniętych objawami PTSD (Długosz, 2022b) (Gasztold, Oblińska, 2022).

Poza samymi działaniami wojennymi jak wskazują wyniki badań (Yuzva, 2022) również inne czynniki wpływają na możliwość występowania objawów PTSD

u uchodźców m.in. z Ukrainy, ponieważ doświadczają oni silnego stresu spowodowanego ucieczką ze swojego kraju oraz podróżą w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Po dotarciu do nowego miejsca u uchodźców występuje stres akulturacyjny (szok kulturowy). Jego źródłem jest rozdzielenie z rodziną, zerwanie więzi społecznych, alienacja społeczna, zmiana dotychczasowych ról płciowych, bariera językowa, bezrobocie, czy też zmiana statusu społecznego zazwyczaj na gorszy. Dodatkowo przed uchodźcami wojennymi staje konieczność nauczenia się poruszania w nowej dla nich społeczności, posługiwanie się jej językiem oraz systemem kulturowym, a przy tym radzenia sobie z utratą swojej ojczyzny, rodziny oraz dotychczasowego stylu życia (Yuzva, 2022). Przy tym wszystkim również płeć posiada wpływ na podatność na występowanie zaburzeń PTSD wśród uchodźców wojennych, na co wskazuje przeprowadzone badanie w tym kierunku (Javanbakht, 2022). Wynika z niego, że wyższy poziom traumy występuje u kobiet aniżeli u mężczyzn z Ukrainy, a dodatkowo u kobiet występuje wyższe ryzyko możliwości rozwoju PTSD.

Pomimo tego, iż uchodźcy znajdują się z dala od działań wojennych, to i tak wciąż są na nią narażeni, ponieważ jest ona relacjonowana przez mass media, co dodatkowo potęguje stres. Dodatkowo indywidualne cechy charakteru, jak odporność oraz styl radzenia sobie z nim, mają wpływ na dalsze przeżywanie traumy. W badaniach wykazano, iż mniejszą traumę wśród uchodźców ukraińskich obserwuje się u osób stosujących strategię radzenia sobie ze stresem, która jest skoncentrowana na problemie, aniżeli u tych, które koncentrują się na emocjach (Chudzicka-Czupała i in., 2023). Wyniki badań wskazują na to, iż w przypadku ukraińskich uchodźców mogą wystąpić wszystkie czynniki ryzyka PTSD (Javanbakht, 2022) (Chudzicka-Czupała i in., 2023), ponieważ są oni szczególnie narażeni na traumę wojenną, ewakuacyjną, medialną oraz szok kulturowy, a do-

datkowo stres zwiększa się ze względu na niepewność względem przyszłości tej najbliższej i po zakończeniu wojny (Javanbakht, 2022) (Chudzicka-Czupała i in., 2023).

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), po roku 2014 rozprzecznienie PTSD wśród Ukraińców wynosiło niemal 25%, a ok. 57% całej populacji narażona była na rozwój objawów PTSD (Friedman, Bernardy 2017). Dodatkowo ukraińskie ministerstwo zdrowia podało, że po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, ponad połowa obywateli odczuwała zwiększony niepokój, problemy z koncentracją, zasypianiem, dolegliwości bólowe oraz obsesyjne myśli wynikające z przeżycia traumatycznych momentów. Z upublicznionych przez to ministerstwo danych, liczba pacjentów ze zdiagnozowanym PTSD na Ukrainie stale się zwiększa od 2021 roku. W roku 2021 zarejestrowano ponad 3 tys. pacjentów z taką właśnie diagnozą, a w następnych: w 2022 roku ponad 7 tys. i w 2023 roku ponad 12 tys. Tym samym, istnieje trend nasilania się tego psychicznego zaburzenia w społeczeństwie ukraińskim (Kiro, Urbanovych, Zak, 2024).

Według badania przeprowadzonego na Ukrainie tuż po inwazji rosyjskiej (Johnson, Antonaccio, Botchkovar, Hobfoll, 2022) epidemiologia PTSD wynosiła wówczas ok. 25%, a pół populacji było narażone na rozwój objawów PTSD. Badanie to potwierdza, iż kobiety, osoby starsze, wysiedleńcy oraz ludzie z terenów znajdujących się pod okupacją rosyjską, cechują się większą podatnością na PTSD. Ponadto wykazano, że większość osób dotkniętych wojną na Ukrainie cierpiała na bezsenność oraz wykazywała objawy PTSD. Należy dodać, że wojna wpłynęła bez wątpienia na zdrowie psychiczne dorosłych mieszkańców Ukrainy i uchodźców, ale także na dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży, ponieważ przytoczone badanie wskazuje, że prawdopodobieństwo występowania PTSD u dzieci w wieku przedszkolnym wynosi niemal 15,5%, a w wieku szkolnym ponad 14% (Johnson i in., 2022).

W przypadku Ukrainy diagnoza oraz terapia PTSD w ostatnich latach stały się istotnym problemem i aktualnie stanowią bardzo duże wyzwanie w praktyce klinicznej, co w przypadku społeczeństwa ukraińskiego wynika w szczególności z obawy stygmatyzacji, samostygmatyzacji oraz współtowarzyszeniu PTSD innych chorób podłożu psychicznego, których objawy często nakładają się i zaburzą możliwość przeprowadzenia trafnej diagnostyki PTSD (Kiro i in., 2024). Podczas działań militarnych prowadzonych przez Federację Rosyjską na Ukrainie po 2014 roku, u wewnętrznych ukraińskich uchodźców zaobserwowano większe natężenie poziomu PTSD. Z kolei wśród uchodźców, którzy przybyli m.in. do Polski po pełnoskalowej inwazji 2022, odnotowano bardzo wysoki poziom zaburzeń psychicznych o podłożu lękowym, depresji, agresji oraz zaburzeń snu (Kiro i in., 2024) (Johnson i in., 2022).

Wysoki poziom zaburzeń zdrowia psychicznego pod postacią objawów PTSD występujący wśród uchodźców ukraińskich jak dowodzą wyniki badań (Friedman, Bernardy, 2017) (Kiro i in., 2024) (Johnson i in., 2022) wynikają wprost z narażenia na możliwość utraty zdrowia, życia oraz mienia. Dodatkowo wpływ na to mają również środki przekazu relacjonujące przebieg konfliktu, a wręcz ukazujące bezpośrednio walki toczące się w okopach, które są udostępniane przez samych walczących żołnierzy obu stron konfliktu (McDonnell, 2022). Należy również zaznaczyć, że złą sytuację uchodźców powoduje brak pewności co do przyszłości oraz jej nieprzewidywalność, ponieważ nie ma żadnej pewności, kiedy zostanie zawarty trwały pokój, czy będą mogli powrócić do swoich domów o ile nie zostały zniszczone, bądź nie znajdują się w strefie okupowanej przez najeźdźców, ani czy pozostawieni w kraju krewni, znajomi są bezpieczni i cali. Dodatkowo duży poziom zaburzeń psychicznych występujących wśród uchodźców wojennych może wynikać również z tzw. zjawiska „poczucia winy ocalałego”. Otóż uchodźcy, którzy

uciekli do UE, a w tym i do Polski, pozostawiając bliskich, często cierpią, gdyż odczuwają poczucie winy związane z tym, że zostawili mężów, partnerów, rodziców, krewnych i znajomych, a sami przedostali się do bezpiecznego kraju (Niewiadomska, Jurek, Chwaszcz, Korzyńska-Piętas, Peciakowski, 2023).

Wyniki przeprowadzonych badań (Predoiu, 2024) wykazały, że płeć oraz znajomość języka, a w tym przypadku języka polskiego bezpośrednio wpływa na zaburzenia zdrowia psychicznego charakterystyczne dla PTSD. Otóż ukraińskie kobiety charakteryzowały się istotnie wyższymi wynikami w skali zaburzeń zdrowia psychicznego. Taki stan rzeczy został także ustalony w pracach badawczych prowadzonych w tym kierunku m.in. u uchodźców z Syrii (Kheirallah i in., 2022). W znacznej mierze wyniki osiągnięte przez ukraińskie kobiety wynikają z tego, że po opuszczeniu rodzinnego kraju musiały zmierzyć się ze zmianą ról płciowych, co naraziło je na zmianę swojego dotychczasowego statusu społecznego (Predoiu i in. 2024) (Kheirallah i in., 2022).

Wyniki badań (Predoiu i in. 2024) (Kheirallah i in., 2022) (Kartal, Alkemade, Kiro-poulos, 2019) wskazują na to, że znajomość języka kraju przyjmującego ma zasadnicze znaczenie, ponieważ uchodźcy identyfikują umiejętność posługiwania się nowym językiem jako czynnik, który chroni przed stresem wynikającym z adaptacji do nowej społeczności, a w szczególności ułatwia radzenie sobie z codziennymi sprawami takimi jak zakupy, czy też załatwianie spraw w urzędach. W przypadku Polski jest to sprawa dla ukraińskich uchodźców kluczowa, ponieważ umożliwia im znalezienie pracy, co wpływa pozytywnie na zdobycie zabezpieczenia egzystencjalnego (Predoiu i in. 2024).

W przypadku PTSD zaobserwowano (Kryvachuk, 2024), iż młodsze pokolenia ukraińskich uchodźców cechują się istotnie wyższym poziomem zaburzeń psychicznych, a dodatkowo występują w tym

aspekcie różnice międzypokoleniowe, ponieważ młodsze osoby są podatniejsze na wpływ silnego stresu. Wynika to z tego, że są w okresie powitania oraz charakteryzują się znacznie większą neurotycznością od starszego pokolenia. W przypadku uchodźców z Ukrainy ma to związek z tym, że starsze osoby posiadają już багаж doświadczeń, ponieważ przeżyli rozpad Związku Sowieckiego, pomarańczową rewolucję i inne zmagania od momentu odzyskania przez Ukrainę w roku 1991 niepodległości (Kryvachuk, 2024).

Na podstawie powyższego omówienia czynników ryzyka i specyfiki PTSD wśród uchodźców ukraińskich, w kolejnej części artykułu przeanalizowane zostaną strategie radzenia sobie z traumatycznymi wydarzeniami, które mogą łagodzić skutki tych zaburzeń.

Strategie radzenia sobie z traumatycznymi wydarzeniami wśród ukraińskich uchodźców

Wyniki badania (Długosz, 2023a) przeprowadzonego wśród uchodźców ukraińskich w Polsce wykazały, iż częściej stosują oni aktywne strategie radzenia sobie z traumatycznymi przeżyciami. Opierają się one na tym, że mobilizuje się zasoby, aby rozwiązać występujące problemy. Wśród tej grupy osób rzadziej stosowane są strategie skupiające się emocjach (Długosz, 2023a), a potwierdzają to także inne badania wykonane wśród ukraińskich uchodźców przybyłych do bezpiecznych krajów UE (Oviedo, 2022). Jednakże mniejszy poziom traumy występuje wśród tych uchodźców ukraińskich stosujących aktywne strategie radzenia sobie z traumatycznymi przeżyciami. Z kolei najgorszy stan psychiczny zgłaszali uchodźcy przyjmujący postawę rezygnacji oraz te osoby, które starały sobie pomóc poprzez zażywanie leków uspokajających (Oviedo, 2022).

Wykazano, iż praktyki duchowe pod postacią modlitwy posiadają również pozytywny wpływ na przeżywanie traumy przez ukraińskich uchodźców (Oviedo, 2022). W przypadku niemal 30% badanych

uchodźców duchowość spełnia kluczową funkcję podczas radzenia sobie z traumą wojenną. Ponadto wyniki badań wykazały bardzo pozytywny wpływ wsparcia otrzymywanego ze strony rodziny, wolontariuszy oraz znajomych (Kostruba, Fishchuk, 2023).

Kolejnym czynnikiem, który zidentyfikowano w ramach badań pomagającym w przeżywaniu traumatycznych przeżyć są media społecznościowe, ponieważ w przypadku uchodźców ukraińskich pozwalają na skuteczniejszą adaptację w nowym środowisku, a wynika to z tego, że za ich pośrednictwem otrzymują wsparcie społeczne (Kryvachuk, Długosz, Izdebska-Długosz, 2022). Tym samym, panuje dyskusja w środowisku naukowym, czy terapia online może stać się ważnym oraz przydatnym instrumentem wsparcia uchodźców z Ukrainy, którzy zmagają się z problemami zdrowia psychicznego, a w tym z PTSD (Kryvachuk i in., 2022).

Jeszcze inne badania (Kateryna, Trofimov, Vsevolod, Tetiana, Karamushka, 2023) wskazują na to, że ważnym aspektem, który pozwala chronić się przed skutkami zaburzeń psychicznych wywołanych przez traumę wojenną jest posiadanie zwierząt domowych. W czasie przyjmowania kolejnych fal uchodźców w Polsce zwrócono uwagę na to, że zabrali oni ze sobą swoje zwierzęta, co pozytywnie na nich wpływało oraz łagodziło skutki stresu akulturacyjnego (Kateryna i in., 2023).

W piśmiennictwie (Kostruba, Fishchuk, 2023) (Kryvachuk i in., 2022) (Kateryna i in., 2023) wskazuje się na to, że występuje potrzeba stworzenia specjalistycznych programów przez państwa przyjmujące lub też organizacje międzynarodowe albo pozarządowe, których celem będzie poprawa kondycji zdrowia psychicznego wśród uchodźców z Ukrainy, ponieważ objęte nimi osoby łatwiej zintegrują się z nowym społeczeństwem. Pomoże im to także przezwyciężyć skutki przeżytych traumatycznych wydarzeń wojennych. Omówione strategie adaptacyjne prowadzą do szer-

szych wniosków dotyczących długoterminowego wsparcia, które rozwijane są w sekcji podsumowującej.

Podsumowanie

Traumatyczne doświadczenia wojenne uchodźców z Ukrainy odcisnęły na części z nich bolesne piętno przejawiające się objawami PTSD. Spowodowane jest to ucieczką z miejsc zamieszkania z powodu rosyjskiej agresji, która zaczęła się już w 2014 roku zbrojną aneksją Krymu (Kateryna i in., 2023). Należy podkreślić, iż objawy zespołu stresu pourazowego występują wśród uchodźców wewnątrz, jak i zewnętrznych, którzy emigrowali do bezpiecznych krajów takich jak Polska. Ze względu na to trzeba spodziewać się długotrwałych konsekwencji tej wojny, zarówno psychologicznych, ekonomicznych jak i społecznych. Uchodźcy doświadczający wielu wstrząsających przeżyć, są narażeni na znaczące pogorszenie się zdrowia psychicznego pod postacią różnych urazów (Leon i in., 2023). W przypadku tych osób, u których występują objawy PTSD może dojść nawet do głębokich dysfunkcji psychicznych. Cierpiący na PTSD doświadczają zarówno fizycznych, poznawczych jak i emocjonalnych skutków negatywnie wpływających na jakość życia w dłuższej perspektywie czasu. Z tego powodu, istotne jest, aby oceniać ich wskaźniki jakości życia, jak również monitorować zmiany stanu psychicznego w czasie, uwzględniając przy tym z jednej strony cechy kliniczne, społeczne, psychologiczne oraz demograficzne (Błażejewski, Leżucha, 2023).

Należy podkreślić, iż stabilizacja psychiczna osób chorych na PTSD odbywa się znacznie wolniej, aniżeli powrót do zdrowia fizycznego. Oznacza to, że występuje potrzeba wdrożenia długoterminowego monitoringu tej grupy, ponieważ bez zapewnienia podstawowej opieki w obszarze zdrowia psychicznego uchodźców ukraińskich nadal będą cierpieć w wyniku traumy wojennej, która dodatkowo negatywnie przekłada się także na relacje z bliskimi i to najpewniej jeszcze długo po zakończeniu

wojny (Tomalski, Pietkiewicz, 2024). Trzeba wobec tego zwrócić uwagę na potrzeby psychologiczne uchodźców, nawet jeżeli wydają się zdrowi psychicznie. Podczas pracy terapeutycznej z pacjentami z PTSD zawsze w pierwszej kolejności należy nawiązywać bezpieczną oraz opierającą się na zaufaniu relację, aby terapeuta był w stanie skutecznie dotrzeć do traumatycznych doświadczeń, a następnie pomóc w ich przepracowaniu. Dopiero później trzeba skupić się na traumie, badając każdy jej przejaw, a w tym szczególnie alienację (Tomalski, Pietkiewicz, 2024). Warto zatem odnotować, że wyzwania przed, którymi stoją specjaliści z zakresu opieki psychiatrycznej, którzy świadczą pomoc uchodźcom ukraińskim z PTSD muszą brać pod uwagę długotrwałe oddziaływanie doświadczeń wojny właśnie na te osoby. W praktyce oznacza to także, iż należy monitorować stan zdrowia psychicznego uchodźców długo po zakończeniu działań wojennych na Ukrainie (Tomalski, Pietkiewicz, 2024).

Przedstawiony powyżej problem jest tym bardziej naglący, ponieważ według danych WHO ponad 9,5 mln obywateli ukraińskich jest zagrożonych możliwością wystąpienia u nich zaburzeń psychicznych, a jest to praktycznie 25% populacji kraju. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, iż odnosi się on nie tylko do żołnierzy uczestniczących bezpośrednio w walkach, ale również dotyka ludność cywilną, ludzi wewnątrznie przesiedlonych oraz uchodźców. Tym samym, PTSD staje się obecnie jednym z głównych wyzwań z zakresu ochrony zdrowia dla Ukrainy oraz państw, które przyjmują uchodźców, ponieważ zespół stresu pourazowego może przez wiele lat anarchizować życie osobiste, zawodowe, relacje społeczne, a więc skutecznie uniemożliwiać powrót do normalnego życia. Natomiast państwo ukraińskie nadal nie posiada opracowanych i gotowych do wdrożenia rozwiązań systemowych w tym kierunku, tak samo jak wiele krajów euro-

pejskich przyjmujących ukraińskich uchodźców (PAN, 2025).

Reasumując, przeprowadzona analiza badań wskazuje na duże zagrożenie dla uchodźców z Ukrainy, którzy uciekli przed działaniami zbrojnymi, rozwojem u nich poważnych zaburzeń psychicznych, a w szczególności PTSD. Usystematyzowana wiedza na temat PTSD wśród uchodźców wojennych może przyczynić się do zorganizowania skutecznego wsparcia w obrębie zdrowia psychicznego ukraińskich uchodźców oraz uświadomić potrzebę budowania programów, których celem będzie zagwarantowanie im odpowiedniego wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego, czego następstwem będzie powrót do zdro-

wia psychicznego. Zgromadzone obserwacje pozwalają stwierdzić, że jednym z najważniejszych problemów, które mogą przeszkodzić uchodźcom ukraińskim w adaptacji do nowego miejsca zamieszkania mogą być właśnie problemy związane ze zdrowiem psychicznym przejawiające się m.in. pod postacią PTSD (Łabuz, Różycki, 2023). Ze względu na duży poziom zaburzeń natury psychicznej wśród uchodźców z Ukrainy, poza pomocą finansową, trzeba zagwarantować im pomoc w zakresie zdrowia psychicznego, ponieważ ten rodzaj wsparcia jest tak samo istotny jak sama pomoc finansowa, aby może nawet istotniejszy. Ten stan rzeczy winny mieć na uwadze władze państw przyjmujących ukraińskich uchodźców.

Abstract

The Russian military invasion on 24 February 2022 radically transformed the lives of the people of Ukraine and its neighbours, once again turning Europe into a theatre of war and mass migration. Such traumatic events lead to serious mental health problems, including the development of post-traumatic stress disorder (PTSD) among those affected by war, violence and torture. PTSD symptoms in Ukrainian refugees arise both from the trauma they have experienced and the difficulties of adapting to a new environment. The aim of this article is to analyse scientific research assessing the psychosocial condition of war refugees from Ukraine in terms of PTSD, based on a review of specialist literature and previous studies.

Keywords: PTSD, war trauma, war in Ukraine, refugees

Bibliografia

- Astramowicz-Leyk, T., Turchyn, Y., & Ivasechko, O. (2024). *Wojna rosyjsko-ukraińska: dynamika percepcji międzynarodowej*. *Nowa Polityka Wschodnia*, 3(42), 94–104.
- Błażejowski, W., & Leżucha, M. (2023). Jakość życia uchodźców wojennych z Ukrainy. *Edukacja, Terapia, Opieka*, 5, 12–18.
- Chudzicka-Czupała, A., Hapon, N., Chiang, S. K., Żywiólek-Szeja, M., Karamushka, L., Lee, C. T., Grabowski, D., Paliga, M., Rosenblat, J. D., Ho, R., McIntyre, R. S., & Chen, Y. L. (2023). Depression, anxiety and post-traumatic stress during the 2022 Russo-Ukrainian war, a comparison between populations in Poland, Ukraine, and Taiwan. *Scientific Reports*, 13(1), 1–14.
- Długosz, P. (2022b). Trauma wojenna ukraińskich uchodźców przebywających w Polsce. *Studia Polityczne*, 4(50), 15–44.
- Długosz, P. (2023a). War trauma and strategies for coping with stress among Ukrainian refugees staying in Poland. *Journal of Migration and Health*, 8(317), 1–4.
- Friedman, M. J., & Bernardy, N. C. (2017). Considering future pharmacotherapy for PTSD. *Neuroscience Letters*, 649, 181–185.
- Gasztold, A., & Oblińska, K. (2022). Przemoc seksualna związana z konfliktem (CRSV) w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. *Studia Polityczne*, 4(50), 45–74.
- Javanbakht, A. (2022). Addressing war trauma in Ukrainian refugees before it is too late. *European Journal of Psychotraumatology*, 13(1), 1–4.
- Johnson, R. J., Antonaccio, O., Botchkovar, E., & Hobfoll, S. E. (2022). Trauma wojenna i PTSD u ludności cywilnej Ukrainy: porównanie osób mieszkających w miastach z osobami wewnątrznie przesiedlonymi. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 57(9), 7–16.
- Kartal, D., Alkemade, N., & Kiroopoulos, L. (2019). Trauma and Mental Health in Resettled Refugees: Mediating Effect of Host Language Acquisition on Posttraumatic Stress Disorder, Depressive and Anxiety Symptoms. *Transcultural Psychiatry*, 56(1), 3–23.
- Kateryna, M., Trofimov, A., Vsevolod, Z., Tetiana, M., & Karamushka, L. (2023). The Role of Pets in Preserving the Emotional and Spiritual Wellbeing of Ukrainian Residents During Russian Hostilities. *Journal of Religion and Health*, 62(1), 500–509.
- Kheirallah, K. A., Al-Zureikat, S. H., Al-Mistarehi, A. H., Alsulaiman, J. W., AlQudah, M., Khassawneh, A. H., Lorettu, L., Bellizzi, S., Mzayek, F., Elbarazi, I., & Serlin, I. A. (2022). The Association of Conflict-Related Trauma with Markers of Mental Health Among Syrian Refugee Women: The Role of Social Support and Post-Traumatic Growth. *International Journal of Women's Health*, 14, 1251–1266.
- Kiro, L., Urbanovych, A., & Zak, M. (2024). Intervention impact on quality of life in Ukrainians with post-traumatic stress disorder. *BMC Psychology*, 12(601), 1–10.
- Kostruba, N., & Fishchuk, O. (2023). Religijność mediów i strategie radzenia sobie z wojną wśród młodych ludzi na Ukrainie. *Journal of Religion and Health*, 62(1), 465–478.
- Kryvachuk, L. (2024). *Uchodźcy z Ukrainy w różnych krajach: problemy adaptacji i integracji (Polska, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania)*. Academicon.
- Kryvachuk, L., Długosz, P., & Izdebska-Długosz, D. (2022). *Uchodźcy wojenni z Ukrainy – życie w Polsce i plany na przyszłość*. Academicon.
- Leon, D. A., Jdanov, D., Gerry, C. J., Grigoriev, P., Jasilionis, D., McKee, M., Mesle, F., Penina, O., Twigg, J., Vallin, J., & Vågerö, D. (2022). The Russian invasion of Ukraine and its public health consequences. *The Lancet Regional Health – Europe*, 15, 1–2.
- Łabuz, P., & Różycki, R. (2023). Wpływ ruchów migracyjnych na poziom przestępczości wśród cudzoziemców w wybranych państwach Unii Europejskiej. *Prawo i Bezpieczeństwo*, 1, 45–68.
- McDonnell, Z., Cheshmehzangi, D., Bentley, A., Ahmad, B. L., Šegalo, J., da Veiga, S., & Xiang, Y. T. (2022). Media-Induced War Trauma Amid Conflicts in Ukraine. *Perspectives on Psychological Science*, 18(4), 45–51.

- Niewiadomska, I., Jurek, K., Chwaszcz, J., Korzyńska-Piętas, M., & Peciakowski, T. (2023). PTSD jako moderator relacji między dystrybucją zasobów osobistych a zmianą duchową wśród uczestników działań wojennych na Ukrainie. *Journal of Religion and Health*, 62(1), 479–499.
- Ovcharenko, O. (2024). Zachowanie zdrowia psychicznego uchodźców w warunkach ucieczki przed wojną do Polski z Ukrainy. *Przegląd Krytyczny*, 6(1), 31–50.
- Oviedo, L., Seryczyńska, B., Torralba, J., Roszak, P., Del Angel, J., Wyszyńska, O., Muzychuk, I., & Churpita, S. (2022). Coping and Resilience Strategies among Ukraine War Refugees. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(20), 94–130.
- PAP Biznes. (2025). Liczba uchodźców z Ukrainy w Europie wzrosła do 6,343 mln – UNHCR. <https://biznes.pap.pl/wiadomosci/gospodarka/liczba-uchodzcow-z-ukrainy-w-europie-wzrosla-do-6343-mln-unhcr>
- Polska Akademia Nauk. (2025). PTSD w Ukrainie. Miliony potrzebują pomocy. <https://academia.pan.pl/ptsd-w-ukrainie-miliony-potrzebuj-pomocy/>
- Predoiu, R., Piotrowski, A., Makarowski, R., Sygit-Kowalkowska, E., Boe, O., Predoiu, A., Petrovska, I., & Rawat, S. (2024). Stres, prężność i poczucie własnej skuteczności w okresie wojny rosyjsko-ukraińskiej wśród kobiet z Ukrainy, Polski, Rumunii i ze Słowacji. *Psychiatria Polska*, 58(5), 863–880.
- Tomalski, R., & Pietkiewicz, I. J. (2024). Zespół stresu pourazowego w psychozie. *Psychiatria i Psychologia Kliniczna*, 24(3), 260–266.
- Urząd do Spraw Cudzoziemców. (2025). *Obywatele Ukrainy w Polsce – raport*. <https://www.gov.pl/web/udsc/obywatele-ukrainy-w-polsce--aktualne-dane-migracyjne2>
- Yuzva, L. (2025). Separated families in Ukraine during the war. <https://inter-lab-wojna-katastrofa.uken.krakow.pl/2022/12/28/separated-families-in-ukraine-during-the-war/>
- Zabłocka-Żytka, L., & Lavdas, M. (2023). Stres wojny. Zalecenia dotyczące ochrony zdrowia psychicznego i dobrostanu zarówno uchodźców ukraińskich, jak i Polaków zaangażowanych w ich wsparcie. *Psychiatria Polska*, 57(4), 729–746.
- Zawadzki, B., Popiel, A., Cyniak-Cieciura, M., Jakubowska, B., & Pragłowska, E. (2015). Diagnoza pourazowego zaburzenia stresowego (PTSD) za pomocą ustrukturalizowanego wywiadu klinicznego SCID-I. *Psychiatria Polska*, 49(1), 159–169.